

**PIERWSZE STWIERDZENIE MUSZKI PAWIEJ *Callopietromyia annulipes*
(DIPTERA: ULIDIIDAE) W POWIECIE KONIŃSKIM
(NIZINA WIELKOPOLSKO-KUJAWSKA)**

**FIRST RECORD OF THE PEACOCK FLY *Callopietromyia annulipes*
(DIPTERA: ULIDIIDAE) IN KONIN DISTRICT
(WIELKOPOLSKO-KUJAWSKA LOWLAND)**

DOI: 10.5281/zenodo.8201017

DOMINIK M. SZYMAŃSKI¹

¹ Piotrkowice 46, 62-561 Ślesin, e-mail: dominik.szymanski007@gmail.com

² Piotrkowice 46, 62-561 Ślesin, e-mail: dawid.szymanski111@gmail.com

ABSTRACT. The article presents new localities of *Callopietromyia annulipes* (Macquart, 1855) in Wielkopolska. Subsequent records suggest that the fly is dynamically expanding its range of occurrence in Poland. Data in the literature may not reflect the actual distribution of the species.

KEY WORDS: peacock fly, faunistics, *Pseudicius encarpatus*, Poland, Wielkopolsko-Kujawska Lowland, Konin

WSTĘP

Muszka pawia *Callopietromyia annulipes* (Macquart, 1855) (Diptera: Ulidiidae) to charakterystyczny gatunek pochodzący z Nearktyki a zawleczony do Europy w ubiegłej dekadzie XXI wieku. Posiada marmurkowo biało-czarne plamy, okrągłe skrzydła pokryte drobnymi plamkami, które podczas poruszania ustawia prostopadle do osi ciała (Ryc. 1B). Taka pozycja przypomina pawia z rozłożonym ogonem, co zaowocowało także potocznym nazewnictwem owada jako muszki pawiej (Klasa *et* Jałoszyński 2018). Jak podaje Steyskal (1979) jest to gatunek saprofagiczny, notowany na *Acer negundo* L., *Populus deltoides* W. Bartram ex Marshall, *P. alba* L. i *Robinia pseudoacacia* L.

Pierwsze europejskie stwierdzenie pochodzi z 2007 roku ze Szwajcarii (Merz 2008), a w kolejnych latach wykazano ją z innych krajów Europy kontynentalnej (Klasa *et* Jałoszyński 2018). W Polsce gatunek został po raz pierwszy stwierdzony w 2018 roku we Wrocławiu (Klasa *et* Jałoszyński 2018), a następnie był wykazany w województwie lubuskim (Roland *et al.* 2020).

Gatunek, uznany w Europie za inwazyjny wyraźnie rozszerza zasięg swojego występowania na kontynencie, a nowe stanowiska w województwie wielkopolskim są też tego dowodem. W związku z tym należy spodziewać się bardzo szybkiego opanowania całego obszaru Polski (liczne stwierdzenia z innych części kraju, szczególnie z południa, podawane są na różnych stronach internetowych, np. na forum entomo.pl).

MATERIAŁ I METODY

Dwa osobniki zostały schwytane celem dokonania dokumentacji fotograficznej. Obecnie przechowywane są w etanolu i zostaną przekazane do Uniwersytetu Łódzkiego w ramach prowadzonych tam badań. W pracy wykorzystano także inną obserwację z powiatu konińskiego udokumentowaną w bazie strony iNaturalist (www.inaturalist.org) za zgodą obserwatora.

MATERIAL: **Gmina Kramsk** CC29 (52.235433, 18.460368): 15.06.2022, 1 ex., w pobliżu Wiercicy (prawostronny dopływ Warty), obs. użytkownik „winic” z portalu iNaturalist (www.inaturalist.org/observations/122004186); **Gmina Ślesin** CD10 (52.357299, 18.355751): 20.05.2023, 2♀♀, oraz 3 exx., w pobliżu niewielkiego zagajnika przy elektrownianym kanale zrzutowym, obs. D.M. Szymański (Ryc. 1A/B).

DYSKUSJA

Gatunek dynamicznie rozprzestrzenia się na obszarze Europy, w tym także Polski. Dane literaturowe z pewnością nie dostarczają informacji na temat aktualnego rozmieszczenia gatunku, więc prawdopodobnie jest ono niedoszacowane a sama muszka pawia może być znacznie bardziej rozpowszechniona. Jest to jednak owad na tyle charakterystyczny i łatwy do rozpoznania, że dobrej jakości zdjęcia pozwalają na jego identyfikację nie tylko przez specjalistów. Pozwala to na współdziałanie nauki obywatelskiej (citizen science) w poznaniu rzeczywistego rozmieszczenia gatunku (Kasalo *et al.* 2021), co coraz częściej odnotowywane jest i w innych pracach naukowych odnośnie do Diptera (Woźnica 2020).

W Wielkopolsce gatunek nie był dotychczas notowany. Podobnie jak w publikowanych artykułach z Polski muszki obserwowano w miejscach silnie nasłonecznionych. W gminie Ślesin był to południowy skraj zagajnika na ściętym drewnie oraz na robinii akacjowej *Robinia pseudoacacia* (Ryc. 1A). Miejsce to obfitowało w różne gatunki skakunów (Araneae: Salticidae), w tym wymienianego w Czerwonej liście gatunków ginących i zagrożonych w Polsce (kategoria **EN**) *Pseudicius encarpatus* (Walckenaer, 1802) (Staręga *et al.* 2002). Wzmoczona aktywność tych owadów może sprawić, że staną się one interesującym typem ofiary dla tej rodziny pajaków. Nie udało się jednak jeszcze potwierdzić takiej zależności.

RYC. 1. *Callopistromyia annulipes*: A – siedlisko, B – samica; gmina Ślesin, 20.05.2023 (Fot. D.M. Szymański)

FIG. 1. *Callopistromyia annulipes*: A – habitat, B – female specimen, community Ślesin, 20.05.2023 (Phot. D.M. Szymański)

LITERATURA

- Kasalo N., Topić M., Tarandek A. 2021. The first record of the peacock fly *Callopistromyia annulipes* Macquart, 1855 (Diptera: Ulidiidae) in Croatia revealed by social media. *Natura Croatica: Periodicum Musei Historiae Naturalis Croatici* **30**: 523–528. <https://doi.org/10.20302/NC.2021.30.36>
- Klasa A., Jałoszyński P. 2018. First record of peacock fly *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855) (Diptera: Ulidiidae) in Poland. *Dipteron* **34**: 22–29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1495214>
- Merz B. 2008. *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855), a Nearctic species of Ulidiidae (Diptera). *Studia dipterologica* (2007) **14**(1): 161–165.
- Roland E., Iakushenko D., Gabryś G. 2020. New record of the alien Nearctic species *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1885) (Diptera: Ulidiidae) from Poland. *Annals Of The Upper Silesian Museum In Bytom, Entomology* **29** (online 003): 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3842468>
- Staręga W., Błaszak C., Rafalski J. 2002. Araneae Pająki. Czerwona lista gatunków. [In:] Głowaciński Z. (red.). *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. IOP PAN, Kraków, pp. 133-140.
- Steyskal G. C. 1979. Biological, anatomical and distributional notes on the genus *Callopistromyia* Hendel (Diptera: Otitidae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington* **81**(3): 450-455.
- Woźnica A. J. 2020. *Pseudoleria pectinata* (Loew, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae). *Acta Zoologica Cracoviensia* **63**(2): 23-27. <https://doi.org/10.3409/azc.63.05>

SUMMARY

The peacock fly *Callopistromyia annulipes* (Macquart, 1855) (Diptera: Ulidiidae) is a characteristic species that appeared in Europe in 2008 and in Poland in 2018. It has marbled white and black wings that are set perpendicular to the body, resembling a peacock's tail.

The article presents new sites of the fly from the Konin district in the Wielkopolsko-Kujawska Lowland. The actual range of occurrence of the insect is probably much wider than the information contained in the literature. The characteristic appearance of the species allows for identification based on photographs, which allows citizen science to be involved in understanding the true distribution of the species.

<https://pte.up.poznan.pl/pte/dipteron/redakcja.htm>

© POLSKIE TOWARZYSTWO ENTOMOLOGICZNE 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License